

SPECIFICS OF TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS FOR MULTIFRAGMENTAL AND IMPRESSED-COMPRESSION CALCANEUS FRACTURES

Pankov Igor Olegovich,

*MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy
Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the
Ministry of Health of the Republic of Tatarstan*

Emelin Alexey Lvovich,

*Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEP of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia, doctor of the Department of Traumatology of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Candidate of Medical Sciences*

Sirazitdinov Sayar Damirovich

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

ОСОБЕННОСТИ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ И ИМПРЕССИОННО-КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМАХ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

Панков Игорь Олегович

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Емелин Алексей Львович

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач отделения травматологии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н.

Сиразитдинов Саяр Дамирович

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

Abstract

The article deals with the specifics of the most severe types of calcaneus fractures – multifragmental and impressed-compression fractures. Transosseous osteosynthesis with Ilizarov and other external fixators for bloodless sparing reposition is optimal treatment of these fractures. The authors presents own construction arrangement of external fixators and the analysis of immediate and long-term results of treatment 72 patients with multifragmental and impressed-compression calcaneus fractures.

Аннотация

В статье представлены особенности наиболее тяжелых видов переломов пяточной кости – многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломов. Отмечено, что чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова, аппаратами внешней фиксации позволяет произвести бескровную щадящую репозицию и, таким образом, является наиболее оптимальным методом лечения таких переломов. Представлены авторские компоновки аппаратов внешней фиксации. Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 72 пациентов с внутрисуставными импрессионно-компрессионными переломами пяточной кости.

Keywords: multifragmental and impressed-compression calcaneus fractures, foot biomechanics, Ilizarov's apparatus, external fixator.

Ключевые слова: многооскольчатые и импрессионно-компрессионные переломы пяточной кости, биомеханика стопы, аппарат Илизарова, аппараты внешней фиксации.

Актуальность проблемы. Многооскольчатые импрессионно-компрессионные переломы пяточной кости являются одними из наиболее тяжелых видов повреждений стопы. По данным ряда исследований такие переломы составляют до 1/3 всех переломов пяточной кости и до 50% всех ее внутрисуставных переломов [2,4,5,7-9].

Переломы пяточной кости относятся к одним из наиболее тяжелых повреждений костей конечностей, которые влекут длительные функциональные расстройства. В момент травмы пяточная кость оказывается в невыгодных биомеханических условиях ввиду приложенной к ней силы трехглавой мышцы голени, а также собственных мышц стопы. В норме эти силы обеспечивают нормальное положение в

статике и динамику переката стопы при ходьбе [7,12]. При переломе эти силы становятся основными факторами, определяющими смещение фрагментов пяточной кости. Осложнения и неудовлетворительные результаты лечения достигают 27% и более. Наиболее тяжелыми являются развитие деформирующего артроза подтаранного сустава, и комбинированного посттравматического плоскостопия, значительно нарушающими функцию стопы и всей нижней конечности [1,3,8,10].

В настоящее время оперативный метод является наиболее оптимальным при лечении импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости. При этом, наиболее щадящим и малотравматичным методом является метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову, позволяющий осуществить закрытую бескровную репозицию перелома без дополнительного нарушения васкуляризации значительно поврежденного сегмента нижней конечности [6-8,11-15].

В научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» на основе изучения биомеханических особенностей сегментов голени и стопы, клинико-рентгенологического анализа течения процесса восстановления и исходов лечения были разработаны оригинальные клинически обоснованные компоновки аппарата Илизарова, аппаратов внешней фиксации при различных типах переломов пяточной кости. Разработанные нами компоновки обеспечили достижение точной закрытой репозиции переломов с устранением всех видов смещений, восстановление конгруэнтности в смежных суставах, а также стабильную фиксацию на период консолидации.

Материалы и методы исследования. В статье представлены данные о результатах лечения 72 пациента с импрессионно-компрессионными переломами пяточной кости, которые находились на лечении в клинике травматологии и ортопедии Научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» – Научно-практического центра травмы РКБ в течение последних 25 лет (1998-2021 гг.). Всем пациентам был применен метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации разработанными в клинике компоновками.

Основными жалобами пострадавших являются боли в области пяточного отдела стопы, невозможность нагрузки на поврежденную конечность. При объективном исследовании, как правило, имеют место значительные отек, деформация, резкая болезненность при пальпации пяточной области стопы, пассивные и активные движения в голеностопном суставе и суставах стопы возможны, болезненны. Данные рентгенографического исследования, а также рентгенокомпьютерной томографии подтверждают диагноз.

Целью операции является достижение репозиции с восстановлением анатомии поврежденного сегмента, профилактика возможного повторного смещения отломков, обеспечение стабильной фиксации на период консолидации переломов.

Лечение импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости. Аппарат монтируется из одной кольцевой, двух полукольцевых (дуговых) опор комплекта Илизарова и, при необходимости, двух репозиционных узлов, состоящих из резьбовых стержней с кронштейнами. Проксимальная опора – кольцевая – устанавливается в области дистального метафиза костей голени. Дистальная опора – полукольцевая – на пяточной кости. Вторая полукольцевая опора устанавливается на костях среднего отдела стопы. Опоры соединяются между собой шарнирно-резьбовыми стержнями. От кольцевой опоры формируются репозиционные узлы, обеспечивающие репозицию крупных фрагментов пяточной кости и восстановление конгруэнтности в смежных суставах.

Операция чрескостного остеосинтеза проводится, как правило, под проводниковой или спинальной анестезией. По достижении обезболивающего эффекта в большеберцовую кость вводятся винты-стержни Шанца или применяется комбинация спиц и стержней, через отломки пяточной и кости среднего отдела стопы кости проводятся спицы, которые закрепляются в полукольцевых опорах и репозиционных узлах аппарата.

Чрескостный остеосинтез при многооскольчатых (раздробленных) переломах пяточной кости. Многооскольчатые (раздробленные) переломы относятся к категории одних из наиболее тяжелых переломов пяточной кости. Такие переломы отличаются большой степенью поражения вещества кости и смежных суставов, значительными деформациями со снижением величины таранно-пяточного угла. Консервативное лечение к успеху, как правило, не приводит.

Чрескостный остеосинтез по Илизарову является методом выбора при лечении таких переломов. Методика ЧКОС позволяет произвести репозицию перелома с восстановлением структуры кости, а также восстановить продольный свод стопы.

Компоновка аппарата состоит из кольцевой опоры в области метафиза костей голени, двух полукольцевых опор, которые устанавливаются: одна на пяточной кости, другая – на костях среднего отдела стопы, и двух репозиционных узлов. Все опоры соединяются между собой посредством резьбовых штанг с шарнирами с формированием замкнутой системы аппарата (рис. 1 а, б). Через дистальный метафиз большеберцовой кости проводят две перекрещивающиеся спицы, а также вводят костный стержень Шанца или в метафиз вводят два костных винта Шанца и закрепляют в кольцевой опоре. Через бугор и крупный несмещенный отломок пяточной кости проводят две спицы перпендикулярно сагиттальной плоскости, которые закрепляются в полукольцевой опоре; через кости среднего отдела стопы проводят две перекрещивающиеся спицы, не нарушая поперечного свода стопы и закрепляют на соответствующей полукольцевой (дуговой) опоре. Перемещениями по резьбовым штангам с шарнирами между кольцевой и полукольцевой опорой пяточной ко-

сти, а также между полукольцевыми опорами достигается устранение грубых смещений отломков с восстановлением продольного свода стопы. При этом в случаях значительных раздроблений с уменьшением длины пяточной кости с целью восстановления структуры кости и продольного свода стопы, а также предотвращения возможного перерастяжения в подтаранном суставе мы осуществляем дозированное перемещение по штангам с шарнирами в течение 2-3 дней. В таких случаях репозиция достигается за счет напряжения капсулярно-связочного аппарата «корня стопы», а также за счет сохранившихся мягкотканых соединений между фрагментами кости. По завершении дистракции

производится контрольная рентгенография пяточной кости в боковой и аксиальной проекциях. Остаточные смещения отломков устраняются путем проведения спицы через крупный фрагмент пяточной кости, свободные концы которой закрепляются на кронштейнах репозиционных узлов. Перемещениями по резьбовым штангам узлов достигается окончательная репозиция перелома с устранением всех видов смещений. Качество репозиции контролируется рентгенограммой в двух проекциях (Патент РФ №2178996. Способ лечения внутрисуставных переломов пяточной кости). Срок лечения в аппарате составляет 8-10 недель.

Рис. 1а. Вид многооскольчатого перелома пяточной кости.

Рис. 1б.

Вид перелома и схема ЧКОС аппаратом Илизарова при многооскольчатом переломе пяточной кости.

Чрескостный остеосинтез при импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости. Импрессионно-компрессионные переломы также относятся к категории наиболее тяжелых переломов пяточной кости. Связано это с тем, что в механизме повреждения имеет место образование первичного (в момент травмы) дефекта пяточной кости в результате сдавливания костного вещества или взаимного вдавления отломков. Нередко импрессионно-компрессионные переломы имеют характер оскольчатых и раздробленных переломов, что значительно отягощает клиническое течение повреждения. На рентгенограмме имеют место деформации пяточной кости, нарушение конфигурации щели подтаранного сустава, значительное уменьшение величины таранно-пяточного угла (Белера) и, нередко, уменьшение размеров пяточной кости (в сравнении со здоровой стороной).

При импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости, также как при оскольчатых и раздробленных переломах, основным методом лечения является чрескостный остеосинтез по Илизарову. Методики ЧКОС позволяют восстановить конфигурацию и продольный свод стопы, а также произвести адекватную репозицию перелома и устранение всех видов смещений и восстановление анатомии пяточной кости. Компонировка аппарата не отличается от таковой при мнооскольчатых (раздробленных) переломах пяточной кости и состоит из кольцевой опоры, двух полукольцевых опор и двух репозиционных узлов, состоящих из резьбовых штанг с кронштейнами. Все опоры также соединяются между собой посредством резьбовых штанг с шарнирами. Нами применяется следующая методика чрескостного остеосинтеза и компоновки аппарата внешней фиксации (рис. 2 а,б). Проведение

ние спиц через дистальный метафиз большеберцовой кости (а также введение костного винта Шанца), пяточную кость, кости среднего отдела стопы и закрепление их в опоре аппарата осуществляется по описанной выше методике. Репозиция такого перелома достигается постепенно, путем дозированного перемещения по резьбовым штангам с шарнирами между опорами аппарата в течение 2-6 дней с темпом дистракции 1мм. в сутки и зависит от характера перелома, степени импрессии фрагментов пяточной кости. При этом путем постепенного, дозированного перемещения по резьбовым штангам с шарнирами между кольцевой опорой и полукольцевой опорой пяточной кости восстанавливается продольный свод стопы, а путем перемещения по штангам с шарнирами между полукольцевыми опорами устраняется импрессия отломков и достигается репозиция перелома за счет натяже-

ния и напряжения капсулярно-связочного аппарата стопы. Качество репозиции контролируется рентгенограммой в боковой и аксиальной проекциях.

При тяжелых импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости со смещением промежуточного фрагмента после восстановления величины таранно-пяточного угла и длины пяточной кости через смещенный отломок проводят спицу, свободные концы которой закрепляют на кронштейнах репозиционных узлов. Перемещением по резьбовой части узлов достигается окончательная репозиция перелома (Патент РФ № 2185117. Способ лечения внутрисуставных импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости). Сроки лечения в аппарате не отличаются от таковых при раздробленных переломах и составляют 8-10 недель после достижения репозиции.

Рис. 2а. Вид импрессионно-компрессионного перелома пяточной кости.

Рис. 2б. Вид перелома и схема ЧКОС аппаратом Илизарова при импрессионно-компрессионном переломе пяточной кости (патент РФ №2185117).

Ведение пациентов в послеоперационном периоде. Малая травматичность вмешательства, высокая стабильность фиксации дает возможность активного ведения пациентов.

После проведения операции чрескостного остеосинтеза необходимость в стационарном лечении при закрытых переломах пяточной кости составляет от 2 до 4-6 дней. Больные могут вставать, ходить с помощью костылей с первого дня после операции. Рентгеновский контроль пяточной кости в боковой и аксиальной проекциях осуществляется после завершения репозиции и далее 1 раз в месяц с обязательным осмотром пациента в стационаре. Вопрос об удалении спиц и стержней, демонтаже и

снятии аппарата Илизарова решается индивидуально, на основании клинического обследования и данных рентгенографии, а также в зависимости от типа перелома, тяжести повреждения тканей. Перед демонтажем аппарата обязательна рентгенограмма пяточной кости в двух проекциях.

После удаления спиц и стержней и снятия аппарата необходимо строгое выполнение всего комплекса реабилитационных мероприятий (физиотерапевтические процедуры, активная и пассивная лечебная физическая культура, массаж, мануальная терапия). Мы рекомендуем дозированную, все возрастающую нагрузку конечности, которая может

быть доведена до полной в течение 3-4 недель после демонтажа и снятия аппарата. Рентгеновский контроль стопы в двух проекциях мы осуществляем через 1 неделю после снятия аппарата и далее 1 раз в месяц до полного восстановления.

Восстановление трудоспособности и привычного образа жизни, как правило, происходит в течение 4-6 месяцев после демонтажа и снятия аппарата внешней фиксации.

Клинический пример. Пациент Б., 1963 г.р., ист./б. №1909 находился на лечении в отделении травматологии НИЦТ «ВТО» с 04.06.1999 г. по 18.06.1999 г. с диагнозом: Закрытый многооскольчатый импрессионно-компрессионный перелом тела правой пяточной кости. При поступлении

наложена гипсовая лонгета. Травму получил в результате ДТП, находился в салоне автомобиля 04.06.1999 г. 11.06.1999 г. произведена операция – Закрытый ЧКОС перелома правой пяточной кости аппаратом Илизарова. Аппарат демонтирован, снят 10.08.1999 г. Курсы восстановительного лечения в стационаре. Контрольные осмотры в динамике. Жалоб особых не предъявляет. Работа и активность восстановлены. Опора правой стопы восстановлена. Имеет место ограничение движений в подтаранном суставе около 10^0 . На рентгенограммах стопы явления деформирующего артроза подтаранного сустава, исход лечения определен как хороший (рис. 3 а,б,в,г)

а) вид перелома до лечения

б) в процессе лечения аппаратом

в) отдаленный исход лечения

г) отдаленный исход лечения

Рис. 3. Рентгенограммы больного Б. 1963 г.р. (ист./б. №1909), с внутрисуставным многооскольчатым переломом тела пяточной кости. На рентгенограмме исхода лечения имеют место явления деформирующего артроза подтаранного сустава (а; б; в; г).

Результаты лечения. Проведен анализ результатов лечения у 72 пациентов с многооскольчатыми импрессионно-компрессионными переломами пяточной кости, находившимся в клинике травматологии в 1998-2021 гг., которым был применен метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Анализ проводился на основании изучения данных клинко-рентгенологического, а также биомеханического (опорная, динамическая функция, баланс в вертикальной стойке на аппарате Артромот системы BalanceMas-

ter® версии 7.0) методов исследования. Необходимо отметить, что биомеханическая оценка результатов позволяет объективно, с позиции доказательной медицины оценить ближайшие и отдаленные исходы лечения, а также на ранних сроках, до появления первых клинко-рентгенологических данных определить развитие возможных статико-динамических нарушений нижней конечности.

В таблице 1 приведены результаты лечения многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости.

Результаты лечения переломов пяточной кости

Вид перелома/результат	отл	хор	удовл	неуд	всего
Многооскольчатые импрессионно-компрессионные переломы	22	34	16	-	72

Как следует из данных таблицы, отличные и хорошие функциональные результаты лечения получены в 56 из 72 (77,8%) случаев тяжелых многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости. У всех пациентов имели место восстановление трудоспособности и привычного образа жизни. У 16 (22,2%) пациентов отмечены удовлетворительные исходы по причине развития деформирующего артроза подтаранного сустава, вызвавшие необходимость проведения длительной реабилитационной терапии. Неудовлетворительные результаты не отмечены.

Выводы. Разработанные и применяемые нами методики лечения многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломов пяточной кости с применением чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации обеспечили положительные результаты лечения у подавляющего большинства пациентов и способствовали, таким образом, их медицинской и социальной реабилитации.

Список источников

1. Гарбуз, И.Ф. Патогенетическое лечение переломов пяточной кости / И.Ф. Гарбуз // Международный журнал экспериментального образования – 2017. - №5. – С. 14-16.
2. Корнилов, Н.В. Травматология и ортопедия / Н.В. Корнилов. – Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2018 [585с.] – С. 266-270.
3. Котельников, Г.П. Закрытые травмы конечностей / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошников. – Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009 [294с.] – С. 415-419.
4. Купитман, Н.Е. Применение модульных наконечных фиксационных устройств и преднапряженных спицевых конструкций при лечении внутрисуставных переломов костей голени и пяточной кости / Н.Е. Купитман, И.А. Атманский // Тезисы 2-го конгресса Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава, Москва, 2017. – С. 75-77.
5. Оперативная ортопедия по Кемпбелу / С. Терри Кэмел, Дж.Х. Белти, Фредерик М. Азар: под ред. Н.В. Загороднего. – Москва «ГЭОТАР-Медиа», 2018 [582с.] – С. 551-559.
6. Панков, И.О. Наш опыт чрескостного остеосинтеза при лечении внутрисуставных переломов пяточной кости / И.О. Панков // Материалы Пироговского форума травматологов-ортопедов

«Избранные вопросы травматологии и ортопедии», Москва, 2019. – С. 224-225.

7. Панков, И.О. Особенности чрескостного остеосинтеза при многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости / И.О. Панков, В.Р. Хабибулин, А.Л. Емелин // Сборник статей и тезисов Поволжской мультидисциплинарной научно-практической конференции-вебинара «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата», Казань, 2022. – С. 41-49.

8. Панков, И.О. Особенности чрескостного остеосинтеза при многооскольчатых и импрессионно-компрессионных переломах пяточной кости / И.О. Панков // Сборник статей и тезисов мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата», Казань, 2022. – С. 74-82.

9. Саймон, Р.Р. Неотложные травматология и ортопедия / Р.Р. Саймон, С.С. Шерманн, С.Дж. Кенигсхехт. – Москва, «Бином», 2012. – С.514-515.

10. Черкес-Заде, Д.И. Хирургия стопы / Д.И. Черкес-Заде, Ю.Ф. Каменев. – М.: «Медицина», 1995. – 256 с.

11. Швед, С.И. Лечение больных с переломами пяточных костей методом чрескостного остеосинтеза / С.И. Швед, Ю.М. Сысенко, В.Г. Шиллов // Гений ортопедии. – 1998. - №2. – С. 45-48.

12. Швед, С.И. Восстановление статических и динамических функций стопы у больных с переломами пяточной кости после лечения по методу Илизарова / С.И. Швед, Ю.М. Сысенко, В.А. Шуров // Гений ортопедии. – 1999. - №1. – С.8-10.

13. Gour, E. Treatment of Complex Calcaneal Fractures with Bone Defects from Lend mine Blast Injuries with a Circular External Fixator / E. Gour, S. Atesalp, M. Basbozkurt // Foot Ankle Int. - 1999. – V.20 (1). – P. 37-41.

14. Kortmann, H.R. Treated of Calcaneus and Mid-Foot Fractures Using Closed Reposition and Fixation with Ilizarov Fixator / H.R. Kortmann, D. Wolter, F. Bisqwa // Unfallchir. - 1992. – V.95 (11). – P.531-546.

15. Schwall, R. Treatment of Intra-Articular Calcaneus Fractures with a Para-Articular External Fixation / R. Schwall, R.H. Jange, W. Zenker // Unfallchir. - 2000. – V. 103 (12). – P. 1065-1072.